

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФРАЗОВЫХ ГЛАГОЛОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Абдуллаева Севара Хазратбек кизи

Докторант в Андижанском государственном университете

sevkhasratbekovna@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15179217>

***Аннотация.** В статье рассматривается история и поэтапное развитие фразовых глаголов английского языка, начиная с англосаксонского периода и заканчивая современными исследованиями отечественных и зарубежных учёных. Особое внимание уделяется изменениям в морфологической и синтаксической структуре фразовых глаголов, их функциональной нагрузке в различных исторических контекстах, а также влиянию социальных и культурных факторов на их развитие.*

Феномен «фразового глагола» анализируется с точки зрения трёх основных направлений исследований в области лингвистики: структурализма, семантики и когнитивизма. В статье рассматриваются теоретические подходы ведущих лингвистов, даётся сравнительный анализ различных трактовок этого явления, а также обсуждаются вопросы полисемии, идиоматичности и словообразовательного потенциала фразовых глаголов.

Работа основана на анализе научных трудов и эмпирических данных, что позволяет проследить эволюцию взглядов на природу фразовых глаголов и определить ключевые тенденции их изучения в современной лингвистике. Результаты исследования могут быть полезны для преподавателей, лингвистов и всех, кто интересуется историей и развитием английского языка.

***Ключевые слова:** фразовые глаголы, фразовые глагольные единицы, поствербальные частицы, структура глагола, структурализм, семантика, когнитивизм.*

Введение. Фразовые глаголы занимают значительное место в современном английском языке, составляя значительную часть активного словарного запаса носителей языка. В настоящее время насчитывается около 12 000 фразовых глаголов, многие из которых широко используются в повседневной речи, официальных документах и публичных выступлениях. Однако как же они обрели такую популярность? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть их историческое развитие. Фразовые глаголы берут своё начало в англосаксонский период. Тогда они имели формы, отличающиеся от современных, и встречались довольно редко. Наиболее распространённой структурой были глаголы с неотделяемыми приставками. Например, современные глаголы burn (сжигать) и burn up (зажигать) в древнеанглийском имели формы *bærnan* и *forbærnan*. Приставки оставались неотделимыми и не меняли своей позиции, как это возможно в современном языке. В среднеанглийский период на развитие английского языка повлияли

XORJIY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

французский и древнескандинавский языки. Древнескандинавский способствовал распространению фразовых глаголов, так как подобные конструкции были характерны для этого языка. В то же время французские заимствования временно замедлили их развитие, так как романские глаголы заменяли многие староанглийские формы.

Основная часть. XV век стал временем восстановления и активного распространения фразовых глаголов. Это подтверждается их частым употреблением в таких исторических текстах, как Paston Letters и Peterborough Chronicle. В этот период наблюдались изменения в синтаксической структуре английского языка: порядок слов сместился к SVO (субъект-глагол-объект), что привело к большей аналитичности языка. Фразовые глаголы особенно широко использовались в драматургии раннего Нового времени, а одним из главных популяризаторов этих конструкций стал Уильям Шекспир. Однако в этот же период фразовые глаголы оставались преимущественно неформальными и чаще встречались в письмах и художественной литературе, чем в академических текстах.

Хотя термин "фразовый глагол" появился только в 1925 году в работе Л. Смита "Слова и идиомы", сам феномен изучался на протяжении нескольких столетий. Первые фундаментальные исследования в этой области провели А. Кеннеди и Д. Болинджер. Кеннеди проанализировал их синтаксические особенности и этимологию, а Болинджер обратил внимание на семантические свойства частиц. Современные исследования фразовых глаголов охватывают три главных направления:

Структурализм, где фокус делается на синтаксической структуре и положении частиц;

Семантика, изучающая связь частиц с общим значением конструкции;

Когнитивизм, который рассматривает фразовые глаголы через концептуальные метафоры и расширение значений.

Когнитивная лингвистика внесла значительный вклад в понимание фразовых глаголов. Например, исследования С. Линднер показали, что частицы *up* и *out* могут систематически влиять на значение фразового глагола. П. Морган и Б. Хэмп изучали метафорическое расширение значений, демонстрируя, как частицы могут изменять смысл глагольных конструкций.

Заключение. Фразовые глаголы прошли долгий путь развития, оставаясь важной частью английского языка. Несмотря на множество исследований, этот феномен продолжает вызывать интерес среди лингвистов, так как до сих пор

XORIJY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

нет единого мнения о его природе. Современные научные работы продолжают изучать фразовые глаголы с различных точек зрения, включая когнитивные и семантические подходы, что свидетельствует о важности данного языкового явления.

Список литературы:

1. Джанумов, А. С. Семантическая структура постпозитивного компонента *up* в составе фразовых глаголов // Вестник Московского университета. Серия 19. «Лингвистика и межкультурная коммуникация». – М.: МГУ, 2007. № 1. – С. 30- 36.
2. Долгина, Е. А. Фразовые глаголы в языке и речи: автореф. дис. ... канд. филол. наук. – М., 1990. – 23 с.
3. Заботкина, В.И. Методы когнитивного анализа семантики слова: компьютерно-корпусный подход / Под общ. ред. В. И. Заботкиной. — М.: Языки славянской культуры, 2015. — 344 с.
4. Кунин, А.В. Курс фразеологии современного английского языка: Уч. пос. для ин-тов и фак. иностр. яз.– 3-е изд., стереотип. – Дубна: Феникс+, 2005. – 488 с.
5. Петрова, И.П. Когнитивный подход к ЛСГ (на материале соматических фразовых глаголов) – URL: <http://www.sworld.com.ua/konfer34/753.pdf> (дата обращения 29.11. 2017)
6. Akimoto, Minoji. Collocations and Idioms in Late Modern English. Collocational and Idiomatic Aspects of Composite Predicates in the History of English. Eds. Laurel J. Brinton and Minoji Akimoto. – Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 1999 – 207 p.
7. Fischer, Olga. Syntax. The Cambridge History of the English Language. Vol 2. Ed. Norman Blake, Gen Ed. Richard Hogg. – Cambridge: Cambridge U P, 1992, 207-408 p.
8. Hampe, B. Facing up to the meaning of “Face up to”. In A. Foolen and F. van der Leek (Eds.), *Constructions in cognitive linguistics* – Amsterdam, Philadelphia: Benjamins, 2000, 81-101p.
9. Kennedy, A.G. The modern English verb-adverb combination. – Stanford Univ., The University, 1920 – 51p.
10. Lamont, George. The Historical Rise of the English Phrasal Verb – URL: <http://homes.chass.utoronto.ca/~cpercyc/courses/6361lamont.html> (дата обращения 15.11.2017)
11. Morgan, P. S. Figuring out figure out: Metaphor and the semantics of the English verb-particle construction. *Cognitive Linguistics*, 8(4), 1997, 327-357 p.
12. Thim, Stefan. Phrasal Verbs. The English Verb-Particle Construction and its History, 2012 – 302 p.